

ADABIY NUTQ USLUBLARI VA ULARNING IFODALANISHI**Xusanova Aliya Nurlanovna**Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada adabiy nutq uslublari va ularning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Adabiy tilning ijtimoiy vazifalari, turli soha va jarayonlarda nutq uslublarning qo'llanilish doiralari ko'rsatib beriladi. Jumladan, badiiy, ilmiy, publitsistik, rasmiy-idoraviy hamda so'zlashuv uslublarning shakllanish omillari, ularning lingvistik belgilarini ochib berish bilan bir qatorda, til madaniyatini rivojlantirishdagi ahamiyatiga ham e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Til, nutq, adabiy nutq, uslub, nutq uslublari, o'zbek tilining nutq uslublari.

Аннотация: В данной статье анализируются литературные речевые стили и их характерные особенности. Рассматриваются социальные функции литературного языка, а также сферы применения различных речевых стилей в разных областях и процессах. В частности, раскрываются факторы формирования художественного, научного, публицистического, официально-делового и разговорного стилей, их лингвистические признаки, а также уделяется внимание их значению в развитии культуры речи.

Ключевые слова: язык, речь, литературная речь, стиль, речевые стили, речевые стили узбекского языка.

Annotation: This article analyzes the literary speech styles and their distinctive features. The social functions of the literary language and the areas of application of various speech styles in different fields and processes are discussed. In particular, the factors influencing the formation of artistic, scientific, publicistic, official-business, and colloquial styles, as well as their linguistic features, are revealed. Attention is also given to their importance in the development of speech culture.

Keywords: language, speech, literary speech, style, speech styles, speech styles of the Uzbek language.

Til kishilik jamiyatida fikr almashish, aloqa-aralashuvning eng asosiy vositasidir. U yozma va og'zaki nutq jarayonida o'z ijtimoiy vazifasini bajaradi. Nutqning adabiy va shevalarga xos ko'rinishlari bor. Adabiy nutq so'z san'atkorlari - yozuvchilar, shoirlar, olimlar tomonidan ishlangan, qat'iy me'yorlarga ega bo'lgan nutq ko'rinishidir.

Adabiy nutqda har bir so'z va qo'shimchani talaffuzi, imlosi, qo'llanilishi, ma'nolari aniq me'yorlar bilan chegaralangan. Bu me'yorlarni buzish qo'pol xato sanaladi. Odatda, barcha rasmiy yozishmalar, hujjatlar, o'qitish ishlari, matbuot xabarlari adabiy nutqda amalga oshiriladi. Adabiy nutq me'yorlarini buzish nafaqat savodsizlik va madaniyatsizlik, balki o'z ona tiliga nisbatan hurmatsizlik belgisidir.

Adabiy nutqning muayyan sohalaridagi muloqot uchun moslashgan, o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadigan ko'rinishlari – **uslublari** mavjud. Har bir uslub ma'lum kommunikativ vazifa, maqsad va vaziyatga xizmat qiladi. Masalan, badiiy uslub obrazlilik, ta'sirchanlik va estetik ifoda vositalarining ustuvorligi bilan ajralib turadi. Buni quyidagi parcha misolida ham ko'rish mumkin:

“O'rtoq rafiqam! Ijzat berasiz, xushchaqchaq hayotimizni sharaf bilan davom ettirib, oilaviy burchimizni namunali bajarib kelayotganimizga bir yil to'lgan kunda sizni bevosita tabrik qilishga!” (Abdulla Qahhor)

Mazkur jumlada yozuvchi nutqning badiiy-uslubiy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalangan. Xususan, tantanavorlik, samimiy murojaat shakli va ijobiy emotsional kayfiyat ifodasi diqqatni tortadi. Shu bilan birga, unda hayotiy voqelikni estetik yondashuv orqali tasvirlash, nutqqa obrazlilik bag'ishlash kabi xususiyatlar ko'zga tashlanadi. Bu esa badiiy uslubning asosiy belgilaridan biri sanaladi.

Abdulla Qahhorning “Notiq” hikoyasida bosh qahramonning turmush o'rtog'iga “O'rtoq rafiqam” deb murojaat qilishi uning xarakterini ochishda muhim uslubiy vosita sifatida xizmat qiladi. Bunday murojaat shakli o'quvchida kulgi uyg'otadi, chunki ma'lum nutqiy vaziyat uchun xoslangan uslub boshqa, oilaviy muloqot vaziyatida qo'llangan. Natijada uslubiy nomuvofiqlik komik effektini yuzaga keltiradi.

Demak, adabiy tilning imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun faqatgina so'z boyligini yoki grammatik qoidalarni bilishning o'zi kifoya emas. Asosiy masala — har bir nutqiy vaziyatga muvofiq ravishda til vositalarini tanlay olish, ya'ni uslubiy sezgirlik va nutqiy mahoratga ega bo'lishdir. Bu ko'nikma adabiy nutq madaniyatining poydevorini tashkil etadi hamda tilimizning boy imkoniyatlarini to'g'ri, samarali va estetik jihatdan qulay tarzda qo'llashga imkon beradi.

Adabiy tilning ijtimoiy hayotning ma'lum sohasi doirasida qo'llaniladigan ko'rinishi **nutq uslublari** deb ataladi. O'zbek tilining nutq uslublarini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi esa **o'zbek tili uslubiyati** hisoblanadi. Uslubiyat tilshunoslikning muhim bo'g'ini bo'lib, u faqat tilning ichki tuzilishini emas, balki til birliklarining nutqiy vaziyatlarda qanday qo'llanilishini ham tahlil qiladi.

Zero, tilning fonetik, leksik va grammatik qurilishini bilishning o'zi kifoya qilmaydi. Chunki til birliklaridan **qachon, qayerda va qanday vaziyatda foydalanish** masalasi nutq madaniyati va uslubiy sezgirlik bilan chambarchas bog'liqdir. Masalan, *muhtaram, qimmatli, aziz* singari so'zlarni shaxs bildiruvchi birliklarga qo'shib qo'llash faqatgina rasmiy va publitsistik uslublarda to'g'ri bo'ladi. Aks holda, ularning nojo'ya vaziyatda ishlatilishi nutqiy nomuvofiqlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Shunday qilib, nutq uslublarini o'rganish nafaqat tilning nazariy jihatlarini anglash, balki uning amaliy qo'llanishidagi nozik qirralarni ham ochib berishga xizmat qiladi.

O'zbek tilining quyidagi nutq uslublari mavjud:

- So'zlashuv uslubi;
- Publitsistik uslub;
- Ilmiy uslub;
- Rasmiy uslub
- Badiiy uslub.

Bulardan so'zlashuv uslubi og'zaki nutqqa xos bo'lsa, qolgan uslublari esa ham og'zaki, ham yozma shakllarga ega. Masalan: ilmiy asar yoki ilmiy ma'ruza matni yozma shakllarga ega. Ma'rifaning o'zi esa og'zaki nutqqa xosdir. Shuningdek, badiiy uslubning ham yozma va og'zaki (xalq og'zaki ijodi) ko'rinishi borligini bilamiz.

Tilimizda barcha uslublarda teng qo'llaniladigan so'zlar bo'lishi bilan

burga, faqat ayrim nutq uslublari uchun xoslangan so'zlar ham mavjud. Shuning uchun so'zlar ma'lum nutq uslubiga xoslanish-xoslanmaslik belgisiga ko'ra 2 guruhga bo'linadi:

1. *Uslubiy betaraf so'zlar* (maslaan: so'zlamoq, gapirmoq, uy, daftar, ovqat va boshqalar);

2. *Uslubiy xoslangan so'zlar* (mazkur, binobarin, dudoq, qaroq, nigoh tashlamoq va boshqalar).

Til birliklari o'z o'rnida va uslubiy me'yorlarga muvofiq qo'llangandagina nutqimiz go'zal, jozibador va ta'sirchan bo'ladi. Shu bois adabiy tilimizning me'yorlariga qat'iy amal qilish, turli nutqiy vaziyatlarga mos ifoda vositalaridan foydalanish har birimizning burchimizdir. Bu nafaqat shaxsiy nutq madaniyatini yuksaltiradi, balki jamiyatda tilga hurmatni oshiradi. Eng muhimi, yosh avlodning ona tiliga bo'lgan qiziqishi so'nmay, balki ortib borishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbek tili fanidan ma'lumotnoma. Mazzami Dedaxanova, A'zamjon Dadaxanov. T.: "Yangi kitob", 2016
2. A. Nurmonov, N. Mahmudov, A. Sobirov, Sh. Yusupova. Hozirgi o'zbek adabiy tili; akademik litsey va kasb-hunar kollejlarning 3-bosqich talabalari uchun darslik (Qayta ishlangan, to'ldirilgan uchinchi nashri). T.: "ILM ZIYO", 2010
3. A. Rafiyev, N. G'ulomova. Ona tili va adabiyot. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. T.: "Sharq", 2013